

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia:
contextos para uma agenda socioambiental

UFPB - João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

BALANÇO HÍDRICO E CLASSIFICAÇÕES CLIMÁTICAS SEGUNDO KÖPPEN (1918), STRAHLER (1969) E THORNTHWAITE E MATHERN (1955) PARA MANAUS - AM

**JAQUELINE DA CONSOLAÇÃO SILVA¹
DANIEL AUGUSTO RODRIGUES BARRETO²
FELIPE FERNANDES LADISLAU³**

RESUMO

As diversas condições climáticas/meteorológicas existentes impactam no dia-a-dia do ser humano, exigindo uma postura de adaptação perante a elas. As classificações climáticas exercem função de agrupar áreas que tenham características climatológicas semelhantes, e contribuir, assim, para o entendimento das condições ambientais locais. O artigo objetivou classificar o clima de Manaus por meio dos métodos de Köppen (1918), Strahler (1969) e Thornthwaite e Mather (1955). Os resultados obtidos mostraram que o clima de Manaus recebe influência direta de sua localização geográfica - próxima do Equador térmico, com intensa participação da ZCIT, e de aspectos naturais do meio, principalmente da vegetação.

Palavras-chave: Classificação climática; Balanço hídrico; Clima de Manaus.

ABSTRACT

The different climatic / meteorological conditions that exist have an impact on the human being's day-to-day life, requiring an attitude of adaptation to them. Climatic classifications have the function of grouping areas that have similar climatological characteristics, and thus contribute to the understanding of local environmental conditions. The article aimed to classify the climate of Manaus through the methods of Köppen (1918), Strahler (1969) and Thornthwaite and Mather (1955). The results obtained showed that the climate of Manaus is directly influenced by its geographical location - close to the thermal equator, with intense participation of the ZCIT, and by natural aspects of the environment, mainly of vegetation.

Keywords: Climatic classification; Hydric balance; Manaus Climate

1. Introdução

As diferentes condições de tempo e clima causam impacto em todas as formas de vida existentes, principalmente no que diz respeito aos seres humanos e em suas formas de organização enquanto sociedade. O ser humano depende de condições climáticas adequadas

¹ Pós-graduanda, Depto. de Geografia – IGC/UFMG, jaquelinesilva94@gmail.com

² Graduando, Depto. de Geografia – IGC/UFMG, barretod375@gmail.com

³ Pós-graduando, Depto. de Geografia – IGC/UFMG, felipe.fernandesladislau@gmail.com

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia:
contextos para uma agenda socioambiental

UFPB – João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

a seus diferentes objetivos para sobreviver, onde, um dia de tempo firme pode ser bom para o trânsito ou para a manutenção de espaços públicos, porém, uma sequência de dias secos (ou até mesmo semanas, meses), pode ser prejudicial para aqueles que necessitam de disponibilidade de água, principalmente o setor agrícola. A ocorrência de episódios de extremos climáticos, quando atingem qualquer setor da sociedade causam prejuízos materiais e imateriais.

Entender as variações climáticas e meteorológicas torna-se um passo importante para otimizar os diferentes usos do meio, seja para um planejamento agrícola – pensando em melhores épocas para plantio e/ou disponibilidade hídrica no sistema, ou até mesmo para planejamentos de curto prazo - como um evento a céu aberto que depende de condições de tempo estável para o seu bom andamento. A ocorrência de episódios de extremos climáticos também ilustra a necessidade de entender a dinâmica climática, sua variabilidade e pensar em possíveis formas de mitigar possíveis danos causados por estes eventos, que apesar de extremos, também são naturais.

Neste sentido, existem formas de compreender as variações de tempo e clima, como previsões meteorológicas para curto prazo, modelos e classificações climáticas, sendo a última, objeto de estudo do presente trabalho.

As classificações climáticas têm a importante função de setorizar/agrupar áreas com características climatológicas semelhantes, fato que pode contribuir para um processo de tomada de decisão sobre o melhor uso de determinado local (com determinado objetivo, por exemplo uso da terra e disponibilidade hídrica), pode auxiliar no processo de políticas públicas, a fim de entender o espaço e sua dinâmica climática para otimizar o seu uso.

Assim sendo, o trabalho tem o objetivo de mostrar três diferentes classificações climáticas para o município de Manaus – AM, a classificação de Köppen, de Strahler e a de Thornthwaite e Mather.

2. Caracterização geográfica

Manaus é a capital do estado do Amazonas, localizada na porção central da Amazônia brasileira, com população estimada de 2.219.580 pessoas e extensão territorial de 11.401,092 km² (IBGE, 2020). A estação meteorológica convencional do município está localizada a 4,2km de distância do Rio Negro, próximo ao seu encontro com o Rio Solimões

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia: contextos para uma agenda socioambiental

UFPB – João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

e a formação, a partir daí, do Rio Amazonas. Ainda que o cenário seja de área urbana, localiza-se no contexto da floresta amazônica, com chuva e umidade relativa do ar acima dos 70% durante todo o ano (Normais climatológicas, 1961-1990). A figura abaixo (1) mostra a localização geográfica de Manaus e da estação meteorológica convencional.

Figura 01 – Localização de Manaus

Fonte: Inmet e IBGE, 2021.

Na geologia de Manaus, de acordo com Macena e Costa (2012 apud Silva, 2005), predomina a formação litológica Alter do Chão, que é constituída por arenitos caulíníticos finos a médios. O relevo é caracterizado por planícies com pequena variação altimétrica, não ultrapassando os 200m. Sarges e Silva (2011) caracterizam as formas de relevo região com base em intervalos altimétricos, onde, porções com altitude inferior a 25m são formadas por vales dos rios Amazonas, Negro, Cuieiras, Tarumã Açú, Tarumã Mirim, Puraquequara e Preto da Eva, com presença de planícies de inundação extensas. Intervalos de 25-65m são formados por vales e planícies de inundações dos rios Negro e Amazonas. Intervalos de 65-

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia:
contextos para uma agenda socioambiental

UFPB - João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

90m são formados por vertentes e intervalos de 95-115m são divisores de águas. A região também apresenta pequeno gradiente de declividade, onde, os maiores valores (entre 12° e 18°) são localizados próximos a vertentes e bordas de terraços fluviais (Sarges e Silva, 2011).

O seu clima é marcadamente quente e úmido, com altos valores de umidade e precipitação ao longo de todo o ano, com menores registros em meses de inverno. A proximidade de Manaus com o Equador possibilita a intensa chegada de radiação solar e a manutenção de temperaturas elevadas em todas as estações do ano, com registro mínimo de 25,9°C (dado das Normais climatológicas 1961-1990). Os maiores índices pluviométricos são registrados no primeiro semestre do ano, sendo a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) o sistema atmosférico mais importante para a precipitação e ocorrência do período chuvoso, e, durante o verão e outono, localiza-se em sua posição mais a sul, e, nas estações restantes, move-se ao norte, reduzindo o regime de chuvas (Reboita et al, 2012).

A vegetação, intensamente influenciada pelas condições climáticas de altos registros de precipitação e umidade, é constituída, principalmente, por floresta ombrófila densa, ou floresta tropical pluvial, que se caracteriza por boa adaptação ao regime climático amazônico de altas temperaturas e chuva bem distribuída ao longo do ano (IBGE, 1991). Manaus está inserida na porção brasileira da bacia hidrográfica amazônica, na sub-bacia do Rio Negro. A hidrografia local é marcada pela presença dos igarapés, e, dentre as principais bacias, destacam-se, em sentido NO-SE, às do Rio Apuaú, Igarapé do Ariuaú, Igarapé Pidiuaú, Rio Cuieiras, Igarapé Tarumã-mirim, Igarapé Tarumã-açu, Rio Puraquequara, Rio Igarapé Jutuarana e Rio Preto da Eva, além de uma parte da bacia do Rio Urubu, localizada a nordeste do município. De acordo com Macena e Costa (2012 apud Ab'Sáber, 2004), os igarapés manauenses possuem de 7 a 12 metros de barranca lateral, com vales que variam de 30 a 80 metros de comprimento, servindo de divisores naturais dos bairros na cidade. Na figura (2) a seguir, são representadas, respectivamente, hidrologia, altimetria, vegetação e uso do solo de Manaus:

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia: contextos para uma agenda socioambiental

UFPB – João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

Figura 2 – Hidrografia, altimetria, vegetação e uso do solo de Manaus.

Fonte: Elaborados pelos autores.

2. Metodologia

A elaboração do trabalho ocorreu por meio de 2 etapas, sendo elas: (1) Levantamento de material bibliográfico e caracterização geográfica da área e (2) Classificações climáticas segundo Köppen, Strahler e Thornthwaite e Mather.

Para a primeira etapa foram necessárias referências bibliográficas acerca da construção do balanço hídrico e das diferentes classificações climáticas para dar estrutura e contribuir com as discussões propostas pelo trabalho. Foram utilizados livros e artigos científicos que tratam do tema.

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia:
contextos para uma agenda socioambiental

UFPB – João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

A segunda etapa foi referente às classificações climáticas, onde, os procedimentos necessários as classificações de Köppen e Strahler foram baseadas nas informações contidas em Ayoade (1991), já a classificação de Thornthwaite e Mather foi baseada em um artigo produzido por Medeiros e Holanda (2019).

As classificações de Köppen e Strahler foram feitas por meio de parâmetros anteriormente estabelecidos e que se enquadram nas características do local a ser classificado – neste caso, Manaus. Köppen faz uso de letras maiúsculas para definir os tipos climáticos principais e letras minúsculas para agregar características de temperatura e precipitação a estes climas. Strahler classifica o clima por meio de dois momentos, sendo o primeiro relacionado à atuação de massas de ar e em um segundo momento as características de precipitação são usadas para refinar a classificação. A terceira classificação, de Thornthwaite e Mather, exige uma quantidade maior de procedimentos para a obtenção de um resultado. Primeiramente é necessário fazer o balanço hídrico e, com os resultados obtidos neste procedimento, outros parâmetros são utilizados para a classificação final.

Para a construção do balanço hídrico foram necessários dados históricos de temperatura do ar e precipitação, obtidos por meio das Normais climatológicas, acessadas no endereço eletrônico do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. A construção da tabela baseia-se em parâmetros fixos contidos em Tubelis e Nascimento (1986) e os dados que a alimentam são referentes a precipitação e evapotranspiração.

Em um primeiro momento foi necessário consultar o Nomograma de Thornthwaite-Camargo (1962) e retirar os valores referentes a evapotranspiração mensal. Este valor é obtido por meio do cruzamento de dados de temperatura média anual e temperatura média mensal, o ponto de encontro das duas temperaturas é chamado de ponto C.

Após obtidos os valores de evapotranspiração potencial, foi necessário aplicar o fator de ajustamento (p), que ajusta a evapotranspiração potencial com base no número de dias do mês e sua duração média, além de considerar a latitude do local em questão (Tubelis e Nascimento, 1986).

Para a construção do balanço hídrico foi necessário obter dados de evapotranspiração potencial (ETP), o negativo acumulado (NEG), o armazenamento de água no solo (ARM), a evapotranspiração real (ETR), o déficit (DEF), excedente (EXC) e escoamento (ESC) hídrico.

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia: contextos para uma agenda socioambiental

UFPB - João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

Por fim, foram utilizados os valores anuais de déficit hídrico (DEF), excedente hídrico (EXC) e da evapotranspiração potencial (ETP), e realizado o cálculo de três índices climáticos necessários a classificação: Índice hídrico (Ih), Índice de aridez (Ia) e Índice de umidade (Iu), atribuindo a capacidade de armazenamento de água no solo igual a 100 mm. As fórmulas utilizadas para a classificação final estão contidas na tabela (1) abaixo:

Tabela 1 - Índices utilizados para a classificação de Thornthwaite e Mather

Índice	Fórmula
Ih	$(EXC / ETP) * 100$
Ia	$(DEF / ETP) * 100$
Iu	$Ih - 0,6*(Ia)$

Fonte: Medeiros e Holanda (2019) apud Ometto (1981).

Para a confecção dos gráficos e tabelas presentes no trabalho foi utilizado o programa Microsoft Excel e os mapas foram organizados no software Arcgis (10.6). As fontes de dados, bem como escala constam na tabela (2) abaixo:

Tabela 2 - Fontes de obtenção de dados espaciais

Camada	Fonte de obtenção	Escala
Hidrografia	ANA, 2017	1:250.000
Relevo	Topodata	30m (resolução esp.)
Vegetação	IBGE, 2019	1:250.000
Uso do solo	Mapbiomas	1:100.000
Limite municipal	IBGE, 2019	1:250.000
Estação meteorológica	INMET, 2021	Não se aplica

Fonte: Elaborado pelos autores

3. Resultados e discussão

3.1 Classificação climática segundo Köppen – 1918

O método de classificação climática de Köppen divide o clima por meio de letras maiúsculas e minúsculas que representam, prioritariamente, as diferentes distribuições de temperatura e pluviosidade no globo. As letras maiúsculas representam cinco grandes grupos climáticos, A, B, C, D e E. As letras minúsculas representam subdivisões dos climas citados, onde mais características são adicionadas ao tipo climático referente a cada letra maiúscula.

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia: contextos para uma agenda socioambiental

UFPB – João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

Com base no proposto por Köppen, o tipo climático principal de Manaus é o de letra A: Climas tropicais chuvosos, onde o mês mais frio tem a temperatura média superior a 18°C - Manaus tem menor registro de 25,9 °C em fevereiro, segundo as Normais climatológicas de 1961 a 1990 e precipitação em todos os meses, com menores registros em meses de inverno.

É acrescentada, ainda, uma segunda letra, que caracteriza uma subdivisão para o clima de Manaus a partir das características de temperatura e pluviosidade, representada pela letra f: nenhuma estação seca, úmida o ano todo. A figura (3) abaixo mostra o acumulado histórico de chuva e umidade relativa do ar em Manaus, com registros de umidade relativa mínima na casa dos 70% e precipitação durante todo o ano.

Figura 3 – Precipitação e umidade relativa do ar de Manaus.

Fonte: Inmet, 2020.

Assim sendo, a classificação climática para Manaus (tabela 3), segundo Köppen é:

Tabela 3 – Classificação climática segundo Köppen	
Grupo Principal	Subgrupo
A – Climas tropicais chuvosos	F – Clima tropical chuvoso de floresta

Fonte: Ayoade (1998)

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia: contextos para uma agenda socioambiental

UFPB – João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

3.2 Classificação climática segundo Strahler – 1969

Este modelo de classificação leva em consideração a participação de massas de ar dominantes e regime de precipitação do local em questão, classificando os climas com base em três tipos: climas de latitudes baixas, climas de latitudes médias e climas de latitudes altas, ou seja, localização é levada em conta para a classificação final.

Com base na posição geográfica de Manaus (3°7' S 60°01'O) e em suas características climáticas, o município é classificado como Clima de latitudes baixas e de subgrupo Equatorial úmido, com participação de massas de ar equatoriais e tropicais.

A atuação da Massa Equatorial Continental e da Zona de convergência intertropical em Manaus, conforme descrito por Nimer (1979) contribuem para confirmar a classificação de Strahler, assim como os registros históricos de chuva que somam 2307,4mm, com maior acumulado em meses de verão, onde a atuação da ZCIT é mais intensa.

Assim sendo, a classificação climática para Manaus (tabela 4), segundo Strahler é:

Tabela 4 – Classificação Climática segundo Strahler.

Características das massas de ar dominantes	Características da precipitação
l) Clima das latitudes baixas - controladas pelas massas de ar equatoriais e tropicais	a) Equatorial úmido
Clima das latitudes baixas – controladas pelas massas de ar equatoriais e tropicais – Equatorial úmido	

Fonte: Ayoade, 1998.

3.3 Classificação climática segundo Thornthwaite e Mather – 1955

A classificação de Thornthwaite e Mather leva em consideração parâmetros obtidos por meio do balanço hídrico, e, assim como a classificação de Köppen, faz uso de letras para classificar os climas de acordo com suas características. Os parâmetros utilizados para a classificação deste trabalho foram obtidos por meio da técnica de balanço hídrico que visa calcular a disponibilidade de água no solo para comunidades vegetais, onde, a precipitação é contabilizada face a evapotranspiração potencial e levando em consideração a capacidade de armazenamento de água no solo (Tubelis e Nascimento, 1986). A figura abaixo (4) mostra os valores obtidos para o balanço hídrico.

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia: contextos para uma agenda socioambiental

UFPB - João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

Figura 4 - Tabela de balanço hídrico.

Balanço Hídrico de Manaus										
Período: 1961 - 1990 Coordenadas: 3°7' S 60°01'O Altitude: 46m Capacidade de armazenamento: 100mm										
Mês	P	ETP	P - ETP (mm)	NEG Acum	ARM		ETR	DEF	EXC	ESC
					VAL	ALT				
Janeiro	264.2	137.8	126.4	0	100	0	137.8	0	126.4	66.9
Fevereiro	289.5	123.5	166	0	100	0	123.5	0	166	116.4
Março	335.4	135.2	200.2	0	100	0	135.2	0	200.2	158.3
Abril	311.2	130	181.2	0	100	0	130	0	181.2	169.8
Mai	279.3	132.6	146.7	0	100	0	132.6	0	146.7	158.2
Junho	115.4	128.7	-13.3	-13.3	88	-12	127.4	1.3	0	79.1
Julho	85.4	137.7	-52.3	-65.6	51	-37	122.4	15.3	0	39.6
Agosto	47.3	148.32	-101.02	-166.62	18	-33	80.3	68.02	0	19.8
Setembro	73.7	144	-70.3	-236.92	9	-9	82.7	61.3	0	9.9
Outubro	112.6	151.2	-38.6	-275.52	6	-3	115.6	35.6	0	4.9
Novembro	173.8	144.2	29.6	100	35.6	29.6	144.2	0	0	2.5
Dezembro	219.6	143.1	76.5	0	100	64.4	143.1	0	12.1	7.3
Ano	2307.4	1656.32	651.08	x	x	0	1474.8	181.52	832.6	832.6

Fonte: Inmet e Tubelis e Nascimento, 1986.

Com base nos dados presentes na tabela é possível observar que, apesar do grande acumulado anual de chuva, a maior concentração ocorre em meses de verão, onde há a atuação mais presente da ZCIT, além da formação de Zonas de convergência de Umidade e, de tempos em tempos, a ocorrência de La Nina. Nestes meses de menor precipitação ocorre a retirada de água do solo, causando ligeira deficiência hídrica e ausência de excedente. A figura abaixo (5) mostra as variações de temperatura, precipitação e evapotranspiração (real e potencial). Nota-se que as linhas de evapotranspiração seguem juntas, porém, a partir do momento em que a quantidade de chuva diminui, a evapotranspiração potencial, calculada por meio de constantes presentes em Tubelis e Nascimento, não acompanha o comportamento registrado. A situação permite uma reflexão acerca de médias e constantes, que tendem a homogeneizar os fenômenos e camuflar a realidade.

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia: contextos para uma agenda socioambiental

UFPB - João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

Figura 5 - Balanço hídrico.

Fonte: Inmet e Tubelis e Nascimento, 1986.

A figura abaixo (6) mostra a variação do armazenamento de água ao longo do ano, ilustrando a situação de menor precipitação em meses de inverno, com início da retirada de água armazenada no sistema ainda em junho, seguido de deficiência hídrica. Os valores de precipitação começam a aumentar gradativamente a partir de setembro, chegando a registrar 173,8mm em novembro, porém, toda precipitação de novembro e boa parte de dezembro vão para a reposição hídrica.

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia: contextos para uma agenda socioambiental

UFPB - João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

Figura 6 - Excedente, deficiência, retirada e reposição hídrica.

Fonte: Inmet e Tubelis e Nascimento, 1986.

Para a classificação climática foram obtidos os seguintes resultados (tabela 5):

Tabela 5 – Classificação segundo Thomthwaite e Mather

Chaves de classificação	
Evapotranspiração anual – 1656,3	A' - megatérmico
Índice de aridez = 10,95	r – pequena ou nenhuma deficiência de água
Índice de umidade = 43,7	B2 – Úmido
Índice térmico = 32,6%	a' - <48%
B2rA'a' clima mesotérmico com pequena ou nenhuma deficiência de água	

Fonte: Medeiros e Holanda (2019) apud Ometto (1981).

A tabela abaixo (6) mostra as classificações propostas pelos autores abordados no trabalho. É possível notar que em todas elas características relacionadas a boas quantidades de precipitação e umidade estão presentes. Fato que se justifica pela localização de Manaus, próximo ao equador térmico e toda a influência recebida, seja pela ZCIT, com o considerável registro de chuvas, ou pela Massa Equatorial Continental, também causadora de tempo instável.

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia: contextos para uma agenda socioambiental

UFPB - João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

Tabela 6 – Classificações climáticas para o município de Manaus

Köppen	Strahler	Thomthaite e Mather
Af - clima tropical chuvoso de floresta	Clima das latitudes baixas - controladas pelas massas de ar equatoriais e tropicais - Equatorial úmido	B2rA'a' clima mesotérmico com pequena ou nenhuma deficiência de água

Fonte: Ayoade (1998) e Medeiros e Holanda (2019) apud Ometto (1981)

4. Considerações finais

As classificações climáticas, cada uma com a sua metodologia, buscam unir áreas com características semelhantes. Não se pode negar que, assim com todo processo obtido por meio de médias, as classificações tendem a generalizar alguns aspectos do meio que, em menor escala, possuem maior variação do que é registrado em uma média, como por exemplo a temperatura - sofre variações conforme os elementos presentes na superfície e sistemas atmosféricos atuantes mudam (vegetação, hidrografia, relevo, elementos urbanos e etc.).

As três classificações apresentadas para o município de Manaus se complementam, partindo da classificação mais simplória de Köppen, até a classificação de Thornthwaite, que contempla elementos do balanço hídrico e faz uso de mais índices para chegar a um produto final.

Todas as classificações mostram-se importantes para o entendimento do clima e sua relação com aspectos em diferentes escalas, desde as massas de ar, como a denominação de climas equatoriais, até a vegetação local e as diferenças de altitude, onde, os resultados obtidos para Manaus mostram relação direta com as suas características naturais locais - como a vegetação e localização geográfica, próxima do equador térmico.

5. Referências

AB' SÁBER, A. N. **A Amazônia: do discurso à Práxis**. – 2º ed. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.

, J.O. **Introdução a climatologia para os trópicos**. 5ª edição. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 1998. 32p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Manaus (AM) | Cidades e Estados | IBGE**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/am/manaus.html>. Acesso em: 16/03/2021.

_____. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 92 p.

XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia:
contextos para uma agenda socioambiental

UFPB – João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET. **Normais Climatológicas do Brasil.** 1981 – 2010. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/normais>. Acesso em: 16/03/2021.

MACENA, Lila Sigríd Souza de; COSTA, Reinaldo Corrêa. A cidade como espaço do risco: estudo em bacias hidrográficas de Manaus, Amazonas - BR. **Revista Geonorte** (UFAM), Manaus, Edição Especial, v. 1, n. 4, p. 318 - 330, 2012. Disponível em: https://ppbio.inpa.gov.br/sites/default/files/Macena_e_Costa_2012.pdf

MEDEIROS, R, M. HOLANDA, R, M. **Classificação climática e balanço hídrico pelo método de Köppen e Thornthwaite do município de Barbalha, Ceará, Brasil.** Revista Equador (UFPI), 2019. VOL. 8, Nº3, p. 119 – 43.

Mendonça, F; Danni-Oliveira, I, M. **Climatologia: noções básicas e climas no Brasil.** São Paulo, Oficina de textos, 2007. 206p.

NIMER, E. **Climatologia do Brasil.** Rio de Janeiro. IBGE, 1979. 421p.

REBOITA, Michelle Simões; KRUSCHE, Nísia; AMBRIZZI, Tércio; ROCHA, Rosmeri Porfírio da. **Entendendo o Tempo e o Clima na América do Sul.** Terra Didática. Campinas, v. 8, p. 34-50, 2012.

SILVA, C. L. Análise da tectônica cenozóica da região de Manaus e adjacências. 2005. 282p. **Tese** (Doutorado em Geologia Regional) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro. 2005.

Tubelis, A; Nascimento, F. J. L. **Meteorologia descritiva: fundamentos e aplicações brasileiras.** São Paulo: Nobel, 1986. 374p.